

ДЕЛИТАЦИОН КАРДИОМИОПАТИЯНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ
ДОЛЗАРБЛИГИ.

А.Р.Аташаев., Р.Х.Каримов., М.М.Собиров.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

Мавзунинг долзарблиги. Дилатацион кардиомиопатия (ДКМП) – бу юрак мушак тўқимасининг патологик ҳолати бўлиб, унда юракнинг систолик функцияси пасайиб, чап қоринчанинг кенгайиши билан намоён бўлади. Ушбу касалликда миокард контракция қобилятининг пасайиши юрак етказиб бериш қобилятини (циркулясия самарадорлигини) пасайтиради, бу эса систолик дисфункция ва ўпка ҳамда тизимли қон айланишининг декомпенсациясига олиб келади. Ушбу хасталик билан азият чекканлар сони дунё мамлакатларида, қолаверса бизнинг республикамизда ҳам сиёсий ва иқтисодий ҳолатларга боғлиқ бўлмаган ҳолда тобора ортиб бормоқда. Охирги йилларда ЮҚТ касалликлари орасида миокарднинг нокоронароген хасталикларига кизиқиш кардиологлар орасида ортиб кетди, сабаби улар орасида Дилатацион кардиомиопатия (ДКМП) билан оғриган беморлар сонининг ошиб кетганлиги, ҳамда меҳнатга лаёқатли инсонларнинг эрта ногиронлигига ва ҳаётдан кўз юмишига сабаб бўлмоқда (Курбанов Р.Д., Абдуллаев Т.А., Курбанов Н.А. 2015).

Илмий ишнинг мақсади. Ишнинг мақсади сифатида РШТЁИМ Хоразм филиалида жаррохлик амалиётида умумий оғриқсизлантирувчи парепаратларни такрорий урилиши оқибатида келиб чиққан асоратларни ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. РШТЁИМ Хоразм филиалига 2022-2023 йилларда ҳар хил турдаги жаррохлик амалиётига мурожаат қилган беморларнинг касаллик тарихлари ретроспектив усулда ўрганилди.

Олинган натижалар. Ўрганишлар давомида жаррохлик амалиёти ўтказилган 100 нафар бемордан 20 нафарида аритмия, 25 нафарида стенокардия борлиги аниқланди. 40 нафар беморда такрорий умумий анестезия қилинганда жаррохлик пайтида беморларнинг артериал қон босимида бироз ўзгаришлар аниқланди. Қолган беморларда патологик ҳолатлар аниқланмади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай беморларни жаррохлик амалиётига олиб киришдан олдин клиник-лаборатор теширувлардан ўтказиш тавсия қилинади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).
2. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., & Рузметова, Д. Т. (2023, August). ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-12).
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).
4. Турсунов, Х. З., Хакимова, Ф. Т., & Холиева, Н. Х. (2017). Спортивное сердце. *Молодой ученый*, 15(149), 677-679.
5. Ражабова Н. РОЛЬ ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Академические исследования в современной науке. 2022;1(19):331-2.